

MUSIQA TABIATI HAMDA INSONIYAT OLAMIGA TA'SIR OMILLARI

Saydaqulova Gulshona Odilbek qizi

Toshkent viloyati Ixtisoslashtirilgan madaniyat maktabi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14327447>

Annotatsiya. Ushbu maqola musiqa san'atiga bir oz nazar va insoniyatga ta'sir omillari haqida so'z yuritib boradi. Musiqada Pifagorning matematika orqali tovushlar uzunligini bir biri bilan bog'liqligi haqida tushunchalari, musiqa tarixi va rivojlanishi, musiqiy tarbiya, musiqada psixologik qarashlar boyicha shakllanish tarmoqlarini yoritadi.

Kalit so'zlar: musiqa, kvinta, kvarta, chastota, interval.

Аннотация. В этой статье рассматривается музыкальное искусство и рассказывается о его влиянии на человечество. В музыке оно освещает понимание Пифагором связи между длиной звуков посредством математики, истории и развития музыки, музыкального образования, формирования психологических взглядов на музыку.

Ключевые слова: музыка, квинта, кварта, частота, интервал

Musiqa insoniyat tarixi davomida eng qadimiy san'at shakllaridan biri bo'lib, turli madaniyatlarda o'zining ulkan ahamiyatiga ega bo'lgan. U nafaqat estetik zavq, balki insonlarning ruhiy holatini, his-tuyg'ularini, ijtimoiy va madaniy hayotini ifodalash va boshqarish vositasi sifatida ham muhim rol o'ynaydi. Musiqaning tabiati, uning insoniyatga ta'siri va taraqqiyotidagi o'rni haqida ko'plab ilmiy izlanishlar mavjud. Ushbu maqolada musiqaning inson hayotidagi o'rni, uning tarixiy rivojlanishi va turli ijtimoiy-psixologik ta'siri haqida bosqichma bosqich batafsil so'z yoritib boriladi.

Musiqaning kelib chiqishi insoniyatning o'ta qadimgi davrlariga borib taqaladi. Dastlabki musiqiy cholg'ular to'g'risida arkeologik qazishmalar orqali ma'lumotlar topilgan bo'lib, ular taxminan 40 000 yil oldin yaratilgan. Avvaliga, musiqa odamlar uchun tabiatdagi tovushlarni qayta ifodalash vositasi bo'lgan. Masalan, qushlarning qo'shiqlari, yomg'irning tovushi, shamolning shivirlagani kabi tabiiy jarayonlar musiqaning dastlabki shakllariga ilhom bergan, ya'ni tabiat tovushlaridan rivojlanish boshlangan desak mubolag'a bo'lmaydi.

Qadimgi misrliklar, yunonlar, hindlar va boshqa qadimiy xalqlar musiqa va ritmni diniy marosimlarda, tabiat va osmonni tushunishda ishlatganlar. Yunanistonda Pifagor o'zining matematik formulalarini musiqiy notalar bilan bog'lagan va musiqa ham matematik asosga ega deb ta'riflagan. Masalan, Ularning o'rganilishi, ayniqsa, "musiqiy interval" (tovushlar orasidagi masofa) bilan bog'liq bo'lgan. Pifagor musiqaning asosiy tamoyillarini quyidagicha tushuntirgan:

Tovushning uzunligi va chastotasi – Pifagor, asosan, simlarning uzunligi va ularning tebranish tezligi (chastotasi) orasidagi bog'liqlikni o'rganib chiqadi. U simlar turli uzunlikda bo'lganda, ular turli tezlikda tebranishi va shu bilan birga, musiqiy tovushlar hosil qilishini paydo qiladi. Simning uzunligi bilan uning chastotasi o'rtasidagi munosabat matematik tarzda ifodalanadi. Pifagor bu munosabatni quyidagi tarzda tushuntirgan: "Agar biror simning uzunligi L bo'lsa, uning tebranish tezligi va musiqiy chastotasi (yani, tovushning balandligi) uning uzunligiga teskari proporsional bo'ladi. Ya'ni, simni qisqartirish (uni qisqa qilish) tovushning balandligini oshiradi" deb tushuntirgan.

Pifagor, tovushlar orasidagi interval (ya'ni, musiqiy notalar orasidagi masofa)ni o'rganishda asosiy formula sifatida sonlar nisbatini ishlatgan. Masalan: Oktaava: Pifagor

oktaavaning (birinchi va ikkinchi chastotalar orasidagi masofa) nisbati 2:1 ekanligini aniqladi. Bu demak, agar bir simning uzunligi ikki marta qisqartirilsa, uning chastotasi ikki marta oshadi va yangi tovush bir oktava yuqorida bo'ladi.

Kvinta: Pifagor kvinta (notalar orasidagi interval)ning nisbati 3:2 ekanligini ko'rsatdi. Bu demak, agar bir simning uzunligi uchta bo'lakka qisqartirilsa, uning chastotasi ikki marta oshadi va kvinta hosil bo'ladi.

Kvarta: Kvarta intervali (nishablikdagi interval) esa 4:3 nisbatiga ega bo'lgan.

Pifagorning matematik formulalari yordamida, musiqiy intervalning sonli nisbati aniq belgilanadi va bu bilan musiqa asosiy tuzilmalari, masalan, oktaava, kvinta va kvartaning qanday shakllanishi tushuntiriladi.

O'rta asrlarda esa musiqa diniy kontentda rivojlanib, cherkov musiqasi va gregorian xorlari paydo bo'lgan. Renessans davrida esa musiqa nafaqat diniy, balki dunyoviy maqsadlar uchun ham qo'llanila boshladi.

Musiqa Tabiati: Musiqa, oddiy so'z bilan aytganda, tovushlar va sukutning ma'lum bir ritm, ohang va tuzilish orqali birikmasidir. Uni tushunish va yaratish uchun insonning sezgisi, aqli va hissiyotlari birlashadi. Musiqa asosan uchta asosiy elementdan tashkil topgan: ritm, melodiya va armoniya.

Ritm - musiqa harakatlanish qismidir. U musiqa tuzilishini tashkil etadi va tinglovchining harakatga kelishi, raqsga tushishi yoki biror harakatni bajarishini ilhomlantiradi.

Melodiya - musiqa o'ziga xos tovushlar ketma-ketligidir, bu tinglovchini o'ziga jalb etadi va ma'lum bir his-tuyg'ularni uyg'otadi.

Armoniya - melodiya va ritmni birlashtirib, musiqa chuqurlik va boylik baxsh etadi. Bu uch element o'rtasidagi muvozanat va uyg'unlik musiqa estetikasini, dinamikasini va ta'sirini belgilaydi.

Musiqa inson psixologiyasiga ta'siri:

Musiqa insonning ruhiy va jismoniy holatiga juda katta ta'sir ko'rsatadi. Psixologlar musiqa va uning turli janrlarining odamlar kayfiyatiga qanday ta'sir qilishi haqida ko'plab tadqiqotlar o'tkazishgan.

Kayfiyatni ko'tarish: Ba'zi musiqalar, ayniqsa tez va energiyaga to'la ritmlar, odamni hayajonga soladi va ijobiy kayfiyat yaratadi. Misol uchun, rok, pop yoki rap musiqasi sportchilarni ruhlantirishi va ularni yuqori darajada faoliyatga undashi mumkin.

Tinchlantirish: Klassik musiqa, ayniqsa Mozart va Bethovenning asarlari, stressni kamaytirish, ruhni tinchlantirish va ongni tozalashda yordam beradi. Ularning asarlari ko'plab ilmiy izlanishlarda stressni kamaytirish, yomon kayfiyatni tuzatish va odamni xotirjamlashtirishda samarali ekanligi isbotlangan.

Emotsional ifoda: Musiqa insonning ichki dunyosini aks ettiradi. Ko'pincha musiqa yordamida odamlar o'zlarining his-tuyg'ularini, tashvishlarini yoki baxtlarini boshqalarga yetkazadilar. Ba'zi musiqalar o'zida chuqur emotsional yukni saqlaydi va tinglovchisini o'ylashga, o'zini anglashga chaqiradi.

Musiqa ijtimoiy aloqalar va madaniy birlikni yaratishda ham muhim rol o'ynaydi. Diniy marosimlar, to'ylar, bayramlar, sport tadbirlari va boshqa ko'plab ijtimoiy voqealarda musiqa bo'lishi, ularning mazmunini chuqurlashtirishi va ijtimoiy munosabatlarni mustahkamlashga yordam beradi. Har bir millatning o'ziga xos musiqa janrlari, asarlar va an'analari bor. Musiqa orqali millat o'z tarixini, madaniyatini va qadriyatlarini saqlaydi va yangi avlodlarga yetkazadi. Shu bilan birga, musiqa global miqyosda madaniyatlar o'rtasida ko'prik vazifasini o'ynaydi.

Musiqa guruh faoliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Masalan, xorlar, orkestrlar yoki faqat birgalikda musiqa ijro etish ijtimoiy hamkorlikni mustahkamlaydi va odamlar o'rtasidagi bog'liqlikni oshiradi va hokozo. Musiqaning o'qish va boshqa intellektual faoliyatlar bilan bog'liq bo'lgan ijobiy ta'siri ham mavjud. Musiqa bilan shug'ullanish, masalan, musiqiy cholg'ulardan foydalanish, miyaning turli qismlarini faollashtiradi va umumiy bilim darajasini oshiradi. Musiqa nafaqat san'at sifatida, balki tarbiyaviy vosita sifatida ham muhimdir. Maktablarda va bolalar bog'chalarida musiqa ta'limi bolalarga kreativ fikrlash, intellektual va hissiy rivojlanish, ijtimoiy ko'nikmalarni o'rgatishda yordam beradi. Musiqa tinglash va ijro etish bolalarga discipline, vaqtni boshqarish, e'tibor va xotirani rivojlantirishga yordam beradi.

Musiqa insoniyatning eng qadimiy va eng kuchli san'at shakllaridan biri bo'lib, uning nafaqat estetik qiymati, balki inson ruhiyatiga, ijtimoiy hayotga va madaniy taraqqiyotga ta'siri nihoyatda katta. Musiqa odamning ruhiy holatini boshqarish, emotsiyalarni ifodalash, ijtimoiy aloqalarni rivojlantirish va hayotning turli jarayonlariga yaxshilik kiritishda muhim rol o'ynaydi. Uning kuchi va go'zalligi insonning ichki dunyosini o'zgartirish, tushunish va yanada boyitishda ulkan imkoniyatlarga egadir.